

PHD IN ARCHITECTURE: FORMAL MODALITY SCHOOLING OR INDIVIDUAL FORMAT

Doctorado en Arquitectura: Modalidad Escolarizada o Individualizada

Jairo Mestre Ochoa¹ y María Eugenia Molero²
Universidad del Zulia

RESUMEN

El objetivo de este trabajo es presentar una reflexión sobre las modalidades de escolaridad según las cuales se pueden abordar los estudios doctorales en Arquitectura ofrecidos por diferentes Universidades en España, América Latina y Venezuela, para comparar como está posicionado el programa de Doctorado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Zulia, orientado desde un estudio descriptivo y teórico documental donde se analizaron y discutieron materiales teóricos relacionados con la categoría de análisis. Como conclusión se establece que para que exista un verdadero desarrollo tecnológico y científico se debe aumentar el número de aspirantes al título de Doctor, seleccionando la modalidad que mejor se adapte a sus necesidades.

Palabras Claves: estudios de doctorado, modalidades, escolaridad.

ABSTRACT

The purpose of this paper is to present a reflection on the modalities of schooling in architecture, according to doctoral studies that are offered by different universities in Latin America, Spain, Venezuela, to compare, how the program of doctorate of the school of architecture of the University of Zulia is positioned. The paper is oriented from a descriptive study and theoretical documentary, where're analyzed and discussed theoretical materials related to

¹ Arquitecto, Profesor de la Universidad del Zulia adscrito al departamento de Construcción y Tecnología en Arquitectura. Correo Electrónico: jmestre68@gmail.com

² Arquitecto, Especialidad en Docencia de la Arquitectura, Profesora de la Universidad del Zulia adscrita al departamento de Teoría y Práctica de la Arquitectura y el Diseño. Correo Electrónico: mariamolero5@yahoo.com

(*) Este Trabajo fue realizado en el marco del Seminario "Cultura Doctoral", impartido por el profesor Dr. Luis Rodolfo Rojas en el Doctorado de Arquitectura de la Universidad del Zulia. luisrodolfo Rojas@gmail.com

the category of analysis can be addressed. As a conclusion, we can assume, to obtain a real technological and scientific development, it should necessary increase the number of aspiring to the PhD title, by selecting the modality according their needs.

KEYWORDS: studies of PhD, modalities, schooling.

INTRODUCCIÓN.

Los programas académicos para optar por el título de doctor constituyen los estudios de especialización de máxima profundidad que pueden ofrecer las diferentes instituciones de educación superior. Si los estudios previos permiten un acercamiento más general a los temas de una especialidad, el doctorado se orienta hacia la obtención de un conocimiento que permite comprender y explicar temas u ofrecer respuestas a problemas específicos dentro de una ciencia. Al hacerlo, se fundamenta en principios filosóficos que guían tanto la generación del conocimiento como su aplicación en el entorno científico y social en el que se desarrolla.

La atención del presente estudio está orientado a Europa, América Latina y Venezuela, dejando de lado la oferta doctoral de las universidades Norteamericanas las cuales concentran la mayor parte de ofertas doctorales del mundo llegando a formar para el año 2.005 52.855 doctores según se refiere en un trabajo del Vicerrectorado Académico de la Universidad del Norte (Colombia) que cita a la Red de indicadores de Ciencias y Tecnología RICYT (Argentina).

Partiendo de lo antes mencionado, es de especial interes para este trabajo, la oferta de programas doctorales de las universidades Iberoamericanas la cual para el año 2.005 ascendía a 5.178 programas y representando tan solo un 4% de la Producción científica mundial para el período 1.988 – 2.003 según * Educación Superior en Iberoamérica – Informe 2007 (CINDA Centro Universitario de Desarrollo) publicado por del Vicerrectorado Académico de la Universidad del Norte (Colombia) que refiere la Red de indicadores de Ciencias y Tecnología RICYT (Argentina). El mismo trabajo referido anteriormente señala que España lidera la oferta de programas doctorales en iberoamericana con 2.360 programas para el año 2.005, concentrando el 45.58% de las ofertas iberoamericanas, seguido de

Brasil con 932 programas, México con 611, Portugal con 395 y Argentina con 324, siendo estos los países con mayor concentración de ofertas con casi el 90% de las opciones iberoamericanas para ese año. Venezuela aparece en el mismo reporte ocupando la 7ma posición en cuanto a ofertas de programas doctorales se refiere en el ámbito iberoamericano con 133 programas (2.57%).

Los estudios de doctorado representan un medio y una oportunidad para que los países en vías de desarrollo logren las masas críticas de recurso humano altamente calificado que contribuyan a alcanzar metas importantes y el mejoramiento del nivel de vida de la población. La generación de conocimientos al servicio de la sociedad permite descubrir y desarrollar su propio potencial; incrementa sus posibilidades para saber hacer las cosas que necesita y ser más independientes y competitivos.

Para referirse al tema de los doctorados, sin embargo, es necesario plantearse los escenarios que existen en los ámbitos a nivel mundial y nacional para contextualizar debidamente su desarrollo. Producto de la globalización y de la necesidad de una mayor interdependencia entre individuos y naciones se requiere que se consideren los factores que pueden influir en la marcha de las actividades que realiza el ser humano. En esta ocasión, antes de referirnos al tema central de este ensayo, se esbozará el marco general y particular en los cuales se encuentran inmersos los programas de doctorado y luego se presentarán algunas ideas relativas a la importancia y características de estos programas para el país.

Todo programa doctoral debe estar estructurado para que una vez cumplidas todas las exigencias establecidas en el mismo, el egresado pueda estar en capacidad de realizar investigación científica o humanística original y de alto nivel que concluya en aportes relevantes al conocimiento universal.

Parece lógico pensar que al igual que ocurre en otras manifestaciones de la actividad humana, el objetivo antes señalado sea alcanzable por diferentes caminos sin que se pueda, en la mayoría de los casos, determinar objetivamente cual es el mejor o el más apropiado, a menos

que tomemos en consideración dos variables que son determinantes: el medio y el individuo.

Navarro Ferrán (1996) opina que los países desarrollados con amplia experiencia de postgrado, los programas doctorales se diseñan alrededor de una disciplina en la que la institución particular (la que ofrece el programa) posee amplio soporte docente y de capacidad de investigación, en otras palabras, es autosuficiente.

En este caso, la institución por si sola se responsabiliza y es capaz de desarrollar el citado programa en su totalidad. Esta situación contrasta notablemente con la de nuestras instituciones de educación superior, en las que la autosuficiencia está limitada a unos pocos campos muy específicos.

Es necesario diferenciar los modelos doctorales, según Navarro (1996) existen dos modalidades doctorales tradicionales las cual clasifica en: a) el escolarizado y b) el desescolarizado.

En el primer modelo, el escolarizado, la tesis doctoral surge una vez concluida la fase de escolaridad dentro del proceso de formación del aspirante y el programa doctoral establece un conjunto de conocimientos comunes que deben ser adquiridos por igual por todos los candidatos a la obtención del título.

La segunda modalidad, también conocido como individualizado, permite que el plan doctoral gire en torno a la temática de la tesis, por lo cual, la programación de la formación previa se desarrolla haciendo énfasis en las deficiencias cognoscitivas del aspirante en el área en que desarrollará su investigación doctoral, dando una importancia relativa a la escolaridad, aunque sigue conservándose la disciplinaridad del programa dentro de las opciones posibles, según la autosuficiencia de la institución, definida por su capacidad docente y de investigación.

DOCTORADOS CON MODALIDAD ESCOLARIZADA

Se entiende por escolaridad en un curso de postgrado, la obligatoriedad

de los estudiantes de completar sus créditos académicos mediante el curso y aprobación de asignaturas y seminarios dictados por el personal docente adscrito al citado postgrado.

En nuestro sistema de postgrado encontramos diferentes grados de escolaridad, siendo uno de los extremos, la total escolaridad, la característica esencial de la gran mayoría de los cursos de especialización y algunos de maestría, aunque en muchas de las áreas científicas y tecnológicas se llega también a exigir escolaridad total en cursos de doctorado. En estos casos, los programas tienen planes rígidos, con un elevado ingrediente de asignaturas obligatorias y electivas, con escaso margen para la obtención de créditos por concepto de seminarios, talleres, trabajos de investigación u otras modalidades curriculares.

En contraposición a la escolaridad absoluta, está presente la ausencia total de escolaridad, en la cual se asignan créditos de postgrado por actividades curriculares diferentes a la aprobación de asignaturas y por lo tanto se exige más de la responsabilidad individual del estudiante quien incluso debe agregar a sus estudios un elevado componente de capacidad autodidáctica, ya que a través de pruebas de suficiencia se le van dando unidades créditos las cuales van siendo sumadas hasta completar el número de créditos establecido por el programa para poder presentar la tesis doctoral.

Para Navarro (1996) en el sistema de postgrado Venezolanos se pueden encontrar varios niveles de escolaridad en los diferentes cursos, aunque sin embargo no se han planteado aún, prácticamente, los programas totalmente desescolarizados o con ausencia total de escolaridad, a pesar de que parecen estar presentes en el papel, así mismo refiere que, en las actuales circunstancias, aún contando con los recursos dispersos, en nuestros países resulta imposible para una institución universitaria organizar programas doctorales en disciplinas o áreas críticas (áreas en las que la institución particular requiere de la formación de investigadores para su propio desarrollo).

Del mismo modo considera que con el alto grado de dificultad económica nacional junto con los elevados costos de la formación de

personal de alto nivel en el exterior así como la inconveniencia estratégica de continuar acudiendo a nuestros "amigos" de hoy (no se sabe qué, mañana) para que nos ayuden a formar ese personal, hacen que resulte imperativo el explorar fórmulas para utilizar el personal calificado que seguramente existe en nuestra región, en el desarrollo de programas doctorales para la formación de investigadores, empleando métodos novedosos, entre los que sin lugar a dudas puede ubicarse lo que hemos querido llamar doctorado individualizado.

DOCTORADOS INDIVIDUALIZADOS

Los programas doctorales que se ofrecen en la actualidad tienen como principal referencia básicamente cuatro modelos dominantes (Morles, 1.996) representados por Alemania, Francia, Rusia y Estados Unidos, los cuales definen en mayor o menor grado diferentes niveles de escolarización o flexibilización a la hora del diseño y estructura de sus programas. La tendencia contemporánea en el diseño de los programas doctorales responde más a la individualización de los programas que a la escolarización de contenidos predeterminados, encontrando en el desarrollo académico y en la "autosuficiencia" el principal recurso o fortaleza para lograr este propósito. De estos modelos dominantes mencionados, el modelo Francés y aun el modelo Ruso (a pesar del derrumbe de la U.R.S.S. que generó una reorganización de sus universidades) son los que ofrecen programas de doctorados más flexibles e individualizados mientras que el modelo Estadounidense y el Alemán están diseñados a partir de una escolaridad previa a la selección y desarrollo de la tesis doctoral. Son estos modelos dominantes los que delinear y definen la orientación en el diseño de los programas doctorales que se imparten en desde las universidades del mundo.

Los programas individualizados exigen un elevado nivel de madurez del aspirante (Morles, 1.996) y por la flexibilidad del plan que no está atado a la escolarización para la acreditación de créditos, está también muy vinculado a los programas denominados "a distancia" por lo que en la mayoría de los programas de este tipo no se exige el requisito de residencia. Los doctorados individualizados se caracterizan por ser des-escolarizados, des-localizados y multidisciplinarios (Navarro, 1.996) tal como se muestra en el siguiente esquema

CARACTERÍSTICAS DEL DOCTORADO INDIVIDUALIZADO

DESESCOLARIDAD	Reconocimiento de créditos
	Pruebas de suficiencia
	Asignación de créditos por otras modalidades curriculares
DESLOCALIZACIÓN	Localización de las actividades de acuerdo con el plan individual
	No hay requisito de residencia
MULTIDISCIPLINARIDAD	La disciplina está definida en el plan individual, según el tema de la tesis

Fuente: "La Formación de Doctores: Un Modelo Alternativo de Estudios Individualizados", Enrique Navarro Farrán p.16 1996

DOCTORADOS INDIVIDUALIZADOS EN EUROPA:

Las opciones de programas de doctorados ofertados en las universidades de Europa se comparten entre los que se definen del tipo individualizados y los escolarizados. Tal situación pareciera responder al modelo dominante del cual proceden, sin embargo, la "globalización" aunado al efecto generado a partir del proceso de reforma universitaria Europeo denominado "Proceso de Bolonia" ha traído como consecuencia que estos modelos dominantes "invadan" incluso a los propios esquemas de los países identificados con la autoría de estos esquemas.

Así pues nos encontramos con que a pesar que el modelo Alemán es caracterizado por ser rígido e imponer la escolarización previa al trabajo de tesis, universidades de ese país como Heidelberg la cual es una de las más antiguas y cuyo origen data de la edad media, ofrecen programas de doctorados individualizados, promoviendo a través de su página Web lo siguiente: "En Alemania, es de lejos más común obtener el doctorado como un individuo que trabaja con un director de tesis. En esta modalidad, el candidato doctoral no requiere completar un programa de cursos y seminarios junto con su disertación. En principio, la formación doctoral individual puede ser llevada a cabo en todas las

disciplinas que se ofrecen en la Universidad de Heidelberg. Un título universitario con un buen resultado final, así como una carta de aceptación de un director de tesis son los requisitos básicos para ser admitido como estudiante de doctorado”

Refiere la Red de la Educación EducaRed que para obtener el título de doctorado en Portugal “no es necesario ningún curso, simplemente realizar una investigación novedosa para la cual hacen falta de dos a cuatro años, dicha tesis será defendida delante de un tribunal nombrado al efecto. Sin embargo, para acceder a él es necesario poseer un Master o bien haber obtenido una puntuación de 16 en los estudios de grado”. Así mismo, refiere la misma fuente que “existe aún otro título más, la Agregação. Es aquella que obtienen los poseedores del título de *Doutor*, tras demostrar mediante un examen sus altas capacidades investigadoras y pedagógicas”.

Los estudios doctorales en Francia se encuentran ubicados en lo que se le denomina tercer ciclo de los estudios superiores y según refiere EducaRed se requieren “más o menos, tres años de investigación bajo la supervisión de un director de tesis, y la defensa de una tesis original. Una vez conseguido el doctorado es posible obtener la *Habilitation à Diriger les Recherches*, prueba oral delante de un jurado tras la cual el doctor está capacitado para dirigir trabajos de investigación, a otros doctorandos, y le da acceso a la docencia universitaria está orientado hacia la especialización e investigación y corresponde a los estudios de doctorado, que se obtienen después de superados los dos ciclos anteriores y, al menos, seis semestres y la validación de 180 ECTS.

Por otra parte, los estudios de doctorado en Inglaterra representan “el último escalón es el doctorado o PhD, al que se accede generalmente una vez realizado el master. Tiene una duración de tres o más años y termina con la realización de una tesis original de por lo menos 70.000 palabras. La flexibilidad también alcanza al doctorado. A veces es posible tras un año mínimo de estancia en Gran Bretaña seguir con tu investigación en tu país de origen manteniendo la supervisión de tu director en la isla británica: son los llamados Split PhD”, según EducaRed Inglaterra.

DOCTORADO DE LA FAD-LUZ, UNA VISIÓN ESTRATÉGICA DESDE SU CREACIÓN HASTA SU CONSOLIDACIÓN.

El Doctorado de la Facultad de Arquitectura y diseño de la Universidad del Zulia, le fue aprobada su creación por el Consejo Nacional de Universidades el 5 de Diciembre de 2003 e instalado su inicio por la Dra. Alexis Pírela, el 16 de Julio del año 2004.

Desde la perspectiva de su justificación, los desafíos y nuevas complejas realidades a todos los niveles, internacionales, nacionales, regionales y locales, las Universidades deben dar respuestas con excelencia y pertinencia social. Desde las cátedras, la investigación dirigida a la investigación – acción, su producción de conocimiento y pensamiento deben llegar a las respuestas concretas de las problemáticas sociales , de manera sistemática los diferentes programas de posgrado, a través de nuevas y sostenidas estrategias académicas.

La Facultad de Arquitectura y Diseño como una gran estrategia para consolidar su actividad científica, técnica y su ser universitario, considera que el Doctorado en Arquitectura, es necesario para reforzar, orientar y multiplicar sus equipos de investigación establecidas y viabilizar su participación efectiva en la producción del conocimiento pertinente y oportuno para el País y el entorno latinoamericano y global.

Sobre esta base, se establece la visión estratégica del programa de Doctorado: Constituirse en la plataforma académica sobre la cual la FAD – LUZ desarrollara la formación de su personal docente y de investigación, fundamentará su productividad y consolidara su posicionamiento en la Comunidad Universitaria Global.

Para la Operacionalización de esta visión, plantea el siguiente objetivo general: Los estudios a nivel de doctorado en la Facultad de Arquitectura y Diseño, tienen como objetivo la

formación de recursos humanos de elevado nivel Académico y científico con solida preparación teórica-metodológica para la investigación y para la generación de propuestas originales que constituyan aportes significativos en las áreas fundamentales que integran el conocimiento arquitectónico para contribuir racionalmente a satisfacer las soluciones que demanda el medio científico social del País.

Así mismo plantea la Coordinación del programa desde octubre de 2004, la Dra. Thais Ferrer, que es importante la organización de los procesos académicos y administrativos, bajo el enfoque de una gerencia eficaz, eficiente y efectiva como estructura organizativa que permita los logros mediante indicadores cualitativos y cuantitativos en el marco de los Reglamentos de la Universidad del Zulia. Esta actuación gerencial, con visión de crear posicionamiento en investigadores tanto de la FAD-LUZ, como de otras universidades Nacionales e Internacionales, tienen como soporte la sistematización de los procesos.

Actualmente, el programa de Doctorado en Arquitectura, cuenta con siete (7) cohortes, de ellas seis (6) en funcionamiento, ha formado veintitrés (23) doctores y su matrícula es de cuarenta y dos (42) doctorantes.

La primera cohorte (2004 – 2009) y segunda cohorte (2006-2011) respectivamente, han generado investigaciones cuya pertinencia científica y social, impactan significativamente el ámbito académico desde los niveles de pregrado hasta posgrado, de igual manera han impactado en la sociedad Venezolana

En el marco de la visión estratégica, se evaluó el programa de Doctorado en Arquitectura y en atención a consideraciones que surgen en este proceso, se ampliaron las líneas de investigación, adaptándose a nuevas tendencias en las áreas temáticas y la complejidad investigativa sin perder la perspectiva de la pertinencia y realidades de la sociedad actual

y en particular la venezolana. Todo ello se consolida en un nuevo documento bajo el enfoque reglamentario del Consejo Nacional de Universidades (CNU), Reformulación.

UNIVERSIDADES CONSULTADAS

A continuacion se refieren las Universidades consultadas que ofrecen Doctorados en arquitectura para indagar sobre las alternativas que ofrecen en cada uno de sus programas.

<p>UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUAS CALIENTES CENTRO DE CIENCIAS DEL DISEÑO Y DE LA CONSTRUCCION DOCTORADO INTERINSTITUCIONAL EN ARQUITECTURA</p>	<p>DURACIÓN 3 años LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Arquitectura y ciudad. Arquitectura y patrimonio. Arquitectura y medio ambiente MATERIAS Seminarios de Investigación Seminarios Temáticos de la Especialidad</p>
<p>PLAN DE ESTUDIOS PRIMER SEMESTRE Seminario de Investigación I SEGUNDO SEMESTRE Seminario de Investigación II Seminario Temático de Especialidad I TERCER SEMESTRE Seminario de Investigación III Seminario Temático de Especialidad II</p>	<p>CUARTO SEMESTRE Seminario de Investigación IV Seminario Temático de Especialidad III QUINTO SEMESTRE Seminario de Investigación V Seminario Temático de Especialidad IV SEXTO SEMESTRE Seminario de Investigación VI</p>

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences

/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr,

Google Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]

Jairo Mestre Ochoa y Maria Eugenia Molero (2011) **DOCTORADO EN ARQUITECTURA: MODALIDAD ESCOLARIZADA O INDIVIDUALIZADA**

www.revistanegotium.org.ve / núm 20 (año 7) pág 38- 62

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Tiene una Modalidad escolarizada, presencial

Seis semestres de duración, 300 créditos, repartidos en: 70 mínimos, 60 optativos y 170 de tesis.

Cursos optativos relacionados a la tesis dictados por este u otros programas de la universidad

Los cursos mínimos tienen por objetivo dar al alumno formación en disciplinas fundamentales concernientes a la actividad de investigación y a la vez darle a conocer el estado del arte de la investigación en el área de estudio. Los cursos optativos complementan la formación del alumno. Ellos constituyen un modo de perfilar las menciones previstas por el programa, así como un valioso auxiliar en la elaboración de la tesis

SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	SEMESTRE 3	SEMESTRE 4	SEMESTRE 5	SEMESTRE 6
Estrategias de Diseño y Gestión de proyectos de Investigación ADU 4001 10 CR	Filosofía del Conocimiento FIL 4456 10 CR	Proyecto de Tesis Doctoral	Tesis de Doctorado I	Tesis de Doctorado II	Tesis de Doctorado III
Problemas fundamentales en Desarrollo Urbano y Territorial ADU 4002 10 CR	Seminario de Tesis				
Estado de la Investigación en Arquitectura y Paisaje ADU 4003 10 CR	ADU 4005 20 CR	ADU 4017 30 CR			
Ética, Arquitectura y Ciudad ADU 4004 10 CR	Optativo de Profundización 10 CR	Optativo de Profundización 10 CR	40 CR		
Optativo de Profundización 10 CR	Optativo de Profundización 10 CR	Optativo de Profundización 10 CR	Optativo de Profundización 10 CR	50 CR	50 CR

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences

/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr,

Google Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]

Jairo Mestre Ochoa y Maria Eugenia Molero (2011) **DOCTORADO EN ARQUITECTURA: MODALIDAD ESCOLARIZADA O INDIVIDUALIZADA**

www.revistanegotium.org.ve / núm 20 (año 7) pág 38- 62

<p>UNIVERSIDAD DEL ROSARIO ARGENTINA</p>		<p>Tiene una modalidad curricular flexible que prevé tres módulos:</p> <p>a) Módulo de Formación Básica b) Módulo de Profundización Disciplinar c) Módulo de Cursos electivos</p>
<p>Módulo de Formación Básica</p> <p>Las asignaturas son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Introducción a la Epistemología. - Arquitectura, enfoque epistemológico. - Metodología de la investigación. - Taller de Tesis. 	<p>Módulo de Profundización Disciplinar</p> <p>Los cursos y seminarios deberán cubrir las siguientes áreas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proyecto arquitectónico - Ciencias del Territorio - Tecnología - Historia y crítica 	<p>Módulo de Cursos</p> <p>Se conformará con cursos abiertos y renovados anualmente.</p>

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences
 / PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela
 / REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
 DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr,
 Google Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]

Jairo Mestre Ochoa y Maria Eugenia Molero (2011) **DOCTORADO EN ARQUITECTURA:
 MODALIDAD ESCOLARIZADA O INDIVIDUALIZADA**

www.revistanegotium.org.ve / núm 20 (año 7) pág 38- 62

<p>UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJIO (MEXICO)</p>		<p>Objetivo:</p> <p>Formar a nuevos investigadores y preparar equipos de investigación que puedan afrontar con éxito el reto que supone las nuevas ciencias, técnicas y metodologías. Impulsar la formación del profesorado y el perfeccionamiento para el desarrollo profesional, científico, técnico y artístico de los titulados superiores</p>
<p>PROGRAMA ACADÉMICO UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJIO (MEXICO) PROGRAMA ACADÉMICO</p>		
Fase Presencial	Profesorado	
Ciudad, Planeamiento Urbanístico y Sostenibilidad	Fernando Gaja Díaz •	
Conservación y Restauración del Patrimonio Arquitectónico	Manuel Jesús Ramírez Blanco •	
Ingeniería de la Construcción	Joaquín Catalá Alís •	
Metodología de la Investigación	Francisco J. García Gómez •	
Patrimonio	Profesor *	
Planeamiento Urbanístico	Profesor *	
Prevención de Riesgos Laborales	Carlos V. García Gallego •	
Responsabilidades en la Construcción	Carlos García Gómez •	
Valoraciones	José V. Ferrando Corell •	
Modelos Multicriterio	Francisco Guijarro Martínez •	
Valoraciones: Métodos de Valoración de Activos	Jerónimo Aznar Bellver •	
<p>FASE DE INVESTIGACION Al finalizar esta etapa presencial se abrirá el acompañamiento para la fase de investigación dentro de la Universidad De La Salle Bajío con apoyo de la Universidad Politécnica de Valencia, donde ocurrirán las asesorías, así como la realización de 4 seminarios. El Jurado designado se trasladará posteriormente a la Universidad De La Salle Bajío para que el alumno sustente su examen doctoral</p>		

 POLITÉCNICA Escuela Técnica Superior De Arquitectura Universidad Politécnica De Madrid Departamento de Composición Arquitectónica	Modalidad: Presencial PERIODO DE formación El período de formación propio se compone de 60 ECTS, constituido por dos bloques de seminarios o cursos y prácticas de investigación, todos ellos de carácter optativo y cumpliendo las condiciones mínimas de investigación fijadas por la UPM.
Bloque A Cursos o Seminarios <ul style="list-style-type: none">• Arquitectura y Documentación. 6 ECTS• Arquitectura Vernácula. 6 ECTS• Estudios y Análisis I. 3 ECTS• Relaciones entre Arte y Arquitectura. 6 ECTS• Arquitectura Contemporánea I. 6 ECTS• Arquitectura Contemporánea II. 6 ECTS• Arquitectura Contemporánea III. 6 ECTS• Arquitectura Contemporánea IV. 6 ECTS• Arquitectura y Patrimonio I. 6 ECTS• Arquitectura y Patrimonio II. 6 ECTS• Arquitectura y Patrimonio III. 6 ECTS• Seminario Avanzado de Libre Configuración 1. 3 ECTS• Seminario Avanzado de Libre Configuración 2. 3 ECTS• Seminario Avanzado de Libre Configuración 3. 3 ECTS Bloque B Seminarios o Prácticas de Investigación <ul style="list-style-type: none">• Seminario de Investigación Instrumental I. 7,5 ECTS• Seminario de Investigación Instrumental II. 7,5 ECTS• Seminario de Investigación Instrumental III. 7,5 ECTS• Seminario de Investigación Instrumental IV. 7,5 ECTS• Seminario de Investigación. Arquitectura Contemporánea I. 7,5 ECTS• Seminario de Investigación. Arquitectura Contemporánea II. 7,5 ECTS• Seminario de Investigación. Arquitectura Contemporánea III. 7,5 ECTS• Seminario de Investigación. Arquitectura Contemporánea IV. 7,5 ECTS• Seminario de Investigación. Arquitectura y Patrimonio I. 7,5 ECTS• Seminario de Investigación. Arquitectura y Patrimonio II. 7,5 ECTS• Seminario de Investigación. Arquitectura y Patrimonio III. 7,5 ECTS• Seminario de Investigación. Arquitectura y Patrimonio IV. 7,5 ECTS	

	<p>PROGRAMA DE DOCTORADO URUGUAY/ ESPAÑA TEORIA Y PRACTICA DEL PROYECTO DE ARQUITECTURA</p>	<p>La obtención del grado de Doctor requiere la aprobación de un mínimo de 32 créditos cursados a través de la selección de cursos y trabajos tutelados, la aprobación de un examen general que otorga el reconocimiento de suficiencia investigadora y la aprobación de una Tesis Doctoral. Duración 4 años mínimos. Cada crédito equivale a aproximadamente 10 horas de curso.</p>																		
<p>CURSOS 20UC</p>																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="308 1037 837 1077">Nombre del curso</th> <th data-bbox="837 1037 1161 1077">Profesores</th> <th data-bbox="1161 1037 1279 1077">Créditos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="308 1077 837 1115">Vivienda después de 1945</td> <td data-bbox="837 1077 1161 1115">Javier Frechilla (ETSAM)</td> <td data-bbox="1161 1077 1279 1115">4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="308 1115 837 1176">La invención de la arquitectura</td> <td data-bbox="837 1115 1161 1176">Gabriel Ruiz Cabrero(ETSAM)</td> <td data-bbox="1161 1115 1279 1176">4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="308 1176 837 1236">Formas ilusorias como inspiración en la arquitectura moderna.</td> <td data-bbox="837 1176 1161 1236">Antón González Capitel(ETSAM)</td> <td data-bbox="1161 1176 1279 1236">4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="308 1236 837 1296">Arquitectura y Ciudad</td> <td data-bbox="837 1236 1161 1296">Bernardo Ynzenga (ETSAM)</td> <td data-bbox="1161 1236 1279 1296">4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="308 1296 837 1332">Del palacio a la casa</td> <td data-bbox="837 1296 1161 1332">Ignacio Vicens Hualde</td> <td data-bbox="1161 1296 1279 1332">4</td> </tr> </tbody> </table>			Nombre del curso	Profesores	Créditos	Vivienda después de 1945	Javier Frechilla (ETSAM)	4	La invención de la arquitectura	Gabriel Ruiz Cabrero(ETSAM)	4	Formas ilusorias como inspiración en la arquitectura moderna.	Antón González Capitel(ETSAM)	4	Arquitectura y Ciudad	Bernardo Ynzenga (ETSAM)	4	Del palacio a la casa	Ignacio Vicens Hualde	4
Nombre del curso	Profesores	Créditos																		
Vivienda después de 1945	Javier Frechilla (ETSAM)	4																		
La invención de la arquitectura	Gabriel Ruiz Cabrero(ETSAM)	4																		
Formas ilusorias como inspiración en la arquitectura moderna.	Antón González Capitel(ETSAM)	4																		
Arquitectura y Ciudad	Bernardo Ynzenga (ETSAM)	4																		
Del palacio a la casa	Ignacio Vicens Hualde	4																		
<p>TRABAJOS TUTELADOS 12 UC</p>																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="308 1368 735 1402">Nombre del trabajo</th> <th data-bbox="735 1368 1129 1402">Profesores</th> <th data-bbox="1129 1368 1279 1402">Créditos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="308 1402 735 1462">Formas ilusorias como inspiración en la arquitectura moderna.</td> <td data-bbox="735 1402 1129 1462">Antón González Capitel (ETSAM)</td> <td data-bbox="1129 1402 1279 1462">12</td> </tr> <tr> <td data-bbox="308 1462 735 1523">Proceso, proyecto y Arquitectura</td> <td data-bbox="735 1462 1129 1523">José María de Lapuerta Montoya (ETSAM)</td> <td data-bbox="1129 1462 1279 1523">12</td> </tr> <tr> <td data-bbox="308 1523 735 1554">Arquitectura y Ciudad</td> <td data-bbox="735 1523 1129 1554">Bernardo Ynzenga Acha</td> <td data-bbox="1129 1523 1279 1554">12</td> </tr> </tbody> </table>			Nombre del trabajo	Profesores	Créditos	Formas ilusorias como inspiración en la arquitectura moderna.	Antón González Capitel (ETSAM)	12	Proceso, proyecto y Arquitectura	José María de Lapuerta Montoya (ETSAM)	12	Arquitectura y Ciudad	Bernardo Ynzenga Acha	12						
Nombre del trabajo	Profesores	Créditos																		
Formas ilusorias como inspiración en la arquitectura moderna.	Antón González Capitel (ETSAM)	12																		
Proceso, proyecto y Arquitectura	José María de Lapuerta Montoya (ETSAM)	12																		
Arquitectura y Ciudad	Bernardo Ynzenga Acha	12																		
<p>TESIS</p>																				

	<p>De contenido no específico y abierto, acoge las investigaciones que se llevan a cabo en los distintos departamentos al margen del tema al que se refiere el otro programa de Doctorado</p>
<p>ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA</p>	
<p>DOCTORADO EN ARQUITECTURA</p>	
<p>Cursos Metodológicos</p>	
<p>Metodología de la investigación en Arquitectura</p>	
<p>Profesor: Dr. Luque Valdivia</p>	<p>Fechas: 10-21 nov.</p>
<p>Número de créditos: 2</p>	<p>Horario: 17.00-19.00 h.</p>
<p>Carácter: Optativo</p>	
<p>Cursos Fundamentales</p>	
<p>Tradición y heterodoxia en la arquitectura española del siglo XX</p>	
<p>Profesores: Dr. Alonso del Val</p>	<p>Fechas: 10-21 nov.</p>
<p>Número de créditos: 3</p>	<p>Horario: 09.00-12.00 horas</p>
<p>Carácter: Optativo</p>	
<p>El papel del expresionismo alemán en la génesis de la arquitectura española del siglo XX</p>	
<p>Profesor: Dr. Pozo Muncio</p>	<p>Fechas: 4-15 mayo</p>
<p>Número de créditos: 3</p>	<p>Horario: 17.00-20.00 horas</p>
<p>Carácter: Optativo</p>	
<p>Arquitectura, creación e interpretación</p>	
<p>Profesor: Dra. Frías Sagardoy</p>	<p>Fechas: 4-15 mayo</p>
<p>Número de créditos: 3</p>	<p>Horario: 09.00-12.00 horas</p>
<p>Carácter: Optativo</p>	
<p>Cerramientos modernos de fachadas</p>	
<p>Profesor: Dr. Gutiérrez Fernández</p>	<p>Fechas: 4-15 mayo</p>
<p>Número de créditos: 3</p>	<p>Horario: 17.00 - 20.00 horas</p>
<p>Carácter: Optativo</p>	
<p>Historia y modernidad</p>	
<p>Profesor: Dr. González Presencio</p>	<p>Fechas: 4-15 mayo</p>
<p>Número de créditos: 3</p>	<p>Horario: 12.00 - 15.00 horas</p>
<p>Carácter: Optativo</p>	
<p>Historia del diseño urbano en España (1940-1990)</p>	
<p>Profesor: Dr. Ordeig Corsini</p>	<p>Fechas: 10-21 noviembre</p>
<p>Número de créditos: 3</p>	<p>Fechas: 09.00 - 12.00 horas</p>
<p>Carácter: Optativo</p>	

<p>Doctorado en Arquitectura</p>		<p>Objetivos</p> <p>Profundizar el conocimiento filosófico, científico y tecnológico en los temas fundamentales de la Arquitectura.</p> <p>Retroalimentar el ámbito académico mediante la participación activa de una <i>actualizada labor de transferencias</i></p> <p>Presencial: El 80 % mínimo obligatorio de asistencia</p>			
UNIVERSIDAD DE MENDOZA					
27 MÓDULOS ESCOLARIZADOS					
8 MÓDULOS ARQUITECTURA Y CONOCIMIENTO					
7 MÓDULOS ARQUITECTURA Y CAMPO DISCIPLINAR					
12 MÓDULOS PROCESO Y PRACTICA DE LA INVESTIGACIÓN					
3 MÓDULOS DE EVALUACIÓN					
10 MÓDULOS DE SEGUIMIENTO					
ARQUITECTURA Y CONOCIMIENTO					
9 MÓDULOS					
ARQUITECTURA Y CAMPO DISCIPLINAR					
7 MÓDULOS					
PROCESO Y PRACTICA DE LA INVESTIGACIÓN					
12 MÓDULOS					
EVALUACIÓN					
3 MÓDULOS					
SEGUIMIENTO					
10 MÓDULOS					

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences

/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr,

Google Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]

Jairo Mestre Ochoa y Maria Eugenia Molero (2011) **DOCTORADO EN ARQUITECTURA: MODALIDAD ESCOLARIZADA O INDIVIDUALIZADA**

www.revistanegotium.org.ve / núm 20 (año 7) pág 38- 62

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Duración del programa: El programa está diseñado para cursarse en dos años mínimo y 8 años máximo. El grado de doctor en arquitectura, diseño y urbanismo implica la obtención de 200 créditos y es avalado por la UAEM y reconocidos por las otras Instituciones asociadas, los tiempos máximos para la defensa de tesis será de 4 años para doctorantes de tiempo completo.

Sem.	EJE DE INVESTIGACION		EJE TEMATICO.		EJE TEMATICO.		EJE OPCIONAL		Créd X eje.	
	Sobre la Metodología Aplicada.	Cr.	Sobre la Base Teórico- conceptual.	Cr.	Sobre líneas de investigación.	Cr.	Sobre el Desarrollo Humano	Cr.		
1 °	Seminario de Investigación I.	16	Seminario I	8	Seminario I	8	Seminario I	8	40	
2ª	Seminario de Investigación II.	16	Seminario II	8	Seminario II	8	Seminario II	8	40	
3ª	Seminario de Investigación III.	16	Seminario III	8	Seminario III	8	Seminario III	8	40	
4ª	Seminario de Investigación IV	16	Tutorial y escolarizado				↑			16
1ª a 5ª	Actividades extracurriculares	16	Tutorial				↓			16
5ª	Dirección de Tesis	20								20
5ª a 8ª	Revisión colegiada Final de Tesis	8								8
5ª a 8ª	Examen de Grado	20								20
Créd.		128		24		24		24	200	
% de Créd.		64 %		12 %		12 %		12 %	100 %	

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences

/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr,

Google Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]

Jairo Mestre Ochoa y Maria Eugenia Molero (2011) **DOCTORADO EN ARQUITECTURA:
MODALIDAD ESCOLARIZADA O INDIVIDUALIZADA**

www.revistanegotium.org.ve / núm 20 (año 7) pág 38- 62

<p>UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA</p> <p>Doctorado en Arte y Arquitectura - Sede Bogotá</p>	<p>MODALIDAD SEMINARIOS</p> <p>Líneas de Investigación:</p> <p>Historia y teoría de la arquitectura y la ciudad en América Latina y Colombia</p> <p>Historia y teoría del arte en América Latina y Colombia.</p> <p>Estética y crítica</p> <p>Proyecto arquitectónico</p> <p>Duración : 8 Semestre</p> <p>Unidades Crédito: 140uc</p>
---	---

<p>DIVISION DE ESTUDIOS PARA GRADUADOS FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO UNIVERSIDAD DEL ZULIA</p>	<p>Está conformado por una escolaridad de asignaturas y otras modalidades curriculares.</p> <p>Unidades de Crédito: Cuarenta y cinco (45) Unidades de Crédito.</p> <p>Duración: Cinco (5) Años</p>																																																				
<p>Plan de estudio</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">ASIGNATURA</th> <th style="text-align: center;">U.C.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Primer año</td> </tr> <tr> <td>Filosofía de la ciencia</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td>Historia regional</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td>Epistemología</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td>Seminario de tesis I</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Segundo año</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Seminario de tesis + Área de investigación</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Historia de la arquitectura</td> <td style="text-align: center;">Patología de las edificaciones</td> <td style="text-align: center;">Urbanismo</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4 U.C - 64 Hrs.</td> <td style="text-align: center;">4 U.C - 64 Hrs.</td> <td style="text-align: center;">4 U.C - 64 Hrs.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Electiva y/o monográficos - 9 U.C.</td> <td style="text-align: center;">Electiva y/o monográficos - 9 U.C.</td> <td style="text-align: center;">Electiva y/o monográficos - 9 U.C.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total de Unidades Créditos 45 U.C.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total</td> <td style="text-align: center;">45</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Asignaturas Electivas</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Materiales de construcción. Sistemas latinoamericano</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Arquitectura y ciudad. Diseño bioclimático</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ciudad y vivienda popular, un enfoque metodológico</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Los lugares de la arquitectura moderna</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Casa y ciudad reflexión, proyecto y globabilidad</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Teoría del diseño urbano</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> </tbody> </table>		ASIGNATURA	U.C.	Primer año		Filosofía de la ciencia	4	Historia regional	4	Epistemología	4	Seminario de tesis I	10	Segundo año		Seminario de tesis + Área de investigación		Historia de la arquitectura	Patología de las edificaciones	Urbanismo	4 U.C - 64 Hrs.	4 U.C - 64 Hrs.	4 U.C - 64 Hrs.	Electiva y/o monográficos - 9 U.C.	Electiva y/o monográficos - 9 U.C.	Electiva y/o monográficos - 9 U.C.	Total de Unidades Créditos 45 U.C.			Total		45	Asignaturas Electivas			Materiales de construcción. Sistemas latinoamericano		3	Arquitectura y ciudad. Diseño bioclimático		3	Ciudad y vivienda popular, un enfoque metodológico		3	Los lugares de la arquitectura moderna		3	Casa y ciudad reflexión, proyecto y globabilidad		3	Teoría del diseño urbano		3
ASIGNATURA	U.C.																																																				
Primer año																																																					
Filosofía de la ciencia	4																																																				
Historia regional	4																																																				
Epistemología	4																																																				
Seminario de tesis I	10																																																				
Segundo año																																																					
Seminario de tesis + Área de investigación																																																					
Historia de la arquitectura	Patología de las edificaciones	Urbanismo																																																			
4 U.C - 64 Hrs.	4 U.C - 64 Hrs.	4 U.C - 64 Hrs.																																																			
Electiva y/o monográficos - 9 U.C.	Electiva y/o monográficos - 9 U.C.	Electiva y/o monográficos - 9 U.C.																																																			
Total de Unidades Créditos 45 U.C.																																																					
Total		45																																																			
Asignaturas Electivas																																																					
Materiales de construcción. Sistemas latinoamericano		3																																																			
Arquitectura y ciudad. Diseño bioclimático		3																																																			
Ciudad y vivienda popular, un enfoque metodológico		3																																																			
Los lugares de la arquitectura moderna		3																																																			
Casa y ciudad reflexión, proyecto y globabilidad		3																																																			
Teoría del diseño urbano		3																																																			

CONCLUSIONES

Los programas Doctorales ya sean en modalidad escolarizada en sus diferentes grados de escolaridad o los Individualizados con ausencia total de escolaridad presentan Fortalezas o debilidades en relación al contexto social y académico donde estén insertado, en los países en vías de desarrollo la mayoría de las universidades consultadas ofertan sus programas en la modalidad escolarizada, sin embargo en aquellos países con una vasta experiencia investigativa los programas de doctorado tienden a ser individualizados y deslocalizados.

Los estudios de Doctorado en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad del Zulia, tiene como objetivo general la formación de recurso de elevado nivel académico y científico, con sólida preparación teórica metodológica para la investigación con la finalidad de generar propuestas originales que constituyan aportes significativos en las áreas fundamentales que integran el conocimiento arquitectónico.

El programa de Doctorado en Arquitectura de la Universidad del Zulia se desarrolla bajo el modelo de escolaridad, presencial el cual está conformado por asignaturas, monográficos y seminarios, en el cual el doctorando debe completar un total de cuarenta y cinco (45) créditos académicos. Según lo establece el Artículo 56 del Reglamento de Estudios para Graduados de la Universidad del Zulia.

Cabe destacar que en la Reformulación del programa de doctorado en Arquitectura, la escolaridad se mantiene, sin embargo, es importante destacar que el introducir la realización de dos investigaciones libres, así como desde el primer año vincular los productos académicos de las diferentes asignaturas con la investigación de la Tesis Doctoral, le crean condiciones al programa del Doctorado de Arquitectura, para darle continuidad, profundidad y complejidad, aun manteniendo la escolaridad.

Sin embargo se establece que para que exista un verdadero desarrollo tecnológico y científico, las universidades de los diferentes países deben aumentar la oferta de programas doctorales, en cualquiera de

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences
/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela
/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr,
Google Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]
Jairo Mestre Ochoa y Maria Eugenia Molero (2011) **DOCTORADO EN ARQUITECTURA:
MODALIDAD ESCOLARIZADA O INDIVIDUALIZADA**
www.revistanegotium.org.ve / núm 20 (año 7) pág 38- 62

sus modalidades que permita un mayor número de aspirantes a Título de Doctor.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- DOCTORADO EN ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO (DADU).
Programa de ... Doctorado en arquitectura, diseño y urbanismo.
Requisitos para el registro de aspirantes
...www.uaem.mx/estudios/d_arquitectura.html
- DOCTORADO EN ARQUITECTURA. ... Arquitectura, Urbanismo y Diseño -
Doctorado en Arquitectura. Universidad de Mendoza ofrece la V
Edición de Doctorado en Arquitectura a ...
- DOCTORADO EN ARQUITECTURA. Plan de estudios. Informes e Inscripción.
Plan de estudios. Reglamento. Inscripción - Requisitos. Seminarios
2010. Seminarios Red de
...www.fapyd.unr.edu.ar/postgrado/doctorado_plan.htm
- DOCTORADO EN TEORÍA Y PRÁCTICA DEL PROYECTO DE
ARQUITECTURA. Facultad de Arquitectura del Uruguay. ... Doctorado
en Teoría y Práctica del Proyecto de Arquitectura. UNIVERSIDAD
POLITECNICA ...www.farq.edu.uy/doctorado
- DOCTORADO EN URBANISMO. Doctorado en arquitectura. Preinscripciones
2010 ... doctorado.arq.ucv@gmail.com. Titulo: Doctor en Arquitectura.
...www.fau.ucv.ve/doctorados.htm
- EDUCACIÓN SUPERIOR EN IBEROAMÉRICA. INFORME 2007. Primera
edición: junio de 2007, © Cinda - Centro Interuniversitario de
Desarrollo, 2007. Santiago de Chile. Consultado en formato
electrónico:
http://www.cinda.cl/download/informe_educacion_superior_iberamericana_2007.pdf
- EDUCARED FRANCIA: La Red de la Educación 2.0, Educación, Innovación,
Colaboración. Consultado en formato electrónico:
<http://www.educared.net/universidad/asp/francia.asp>
- EDUCARED INGLATERRA: La Red de la Educación 2.0, Educación,
Innovación, Colaboración. Consultado en formato electrónico:

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences
/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela
/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr,
Google Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]
Jairo Mestre Ochoa y Maria Eugenia Molero (2011) **DOCTORADO EN ARQUITECTURA:
MODALIDAD ESCOLARIZADA O INDIVIDUALIZADA**
www.revistanegotium.org.ve / núm 20 (año 7) pág 38- 62

<http://www.educared.net/universidad/asp/gb.asp>

EDUCARED PORTUGAL: La Red de la Educación 2.0, Educación,
Innovación, Colaboración. Consultado en formato electrónico:
<http://www.educared.net/universidad/asp/portugal.asp>

HEIDELBERG UNIVERSITY. Consultado en formato electrónico:
http://www.uni-heidelberg.de/index_e.html . Doctoral Training.

LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJÍO. Doctorado en Arquitectura
(Urbanismo, Construcción y Valoración)
[..bajio.delasalle.edu.mx/web3/contenidos/.../doctorado/arquitectura.php](http://www.bajio.delasalle.edu.mx/web3/contenidos/.../doctorado/arquitectura.php)

LAS TRAYECTORIAS DE LOS PROFESIONALES CON DOCTORADO: UN
...30k Adobe PDF - la elaboración de un cuestionario modelo, que
cubriera el. Conjunto de variables ... formación de doctores del Brasil,
otros países de la región
[...www.ricyt.org/interior/difusion/pubs/elc2006/2.5.pdf](http://www.ricyt.org/interior/difusion/pubs/elc2006/2.5.pdf)

LOS DOCTORES Y EL DOCTORADO: Volumen Nº 1 de las Ediciones del
Centro de Estudios e Investigaciones sobre Educación Avanzada, ...
sobre todo, sembrar una idea: la de que el Doctorado no es ...
www.postgrado.ucv.ve/biblioteca/archivos/docydoct.

MORLES, Víctor. El grado de doctor: historia y estado actual; publicado en el
documento compilado Los Doctores y el Doctorado: Historia y Algunas
Propuestas. Volumen Nº 1, Ediciones del Centro de Estudios e
Investigaciones sobre Educación Avanzada, Coordinación Central de
Estudios de Postgrado, Universidad Central de Venezuela, 1996.
Consultado en formato electrónico:
<http://www.postgrado.ucv.ve/biblioteca/doctores.htm>

NAVARRO FARRÁN, Enrique. La formación de doctores: un modelo
alternativo de estudios individualizados; publicado en el documento
compilado Los Doctores y el Doctorado: Historia y Algunas Propuestas.
Volumen Nº 1, Ediciones del Centro de Estudios e Investigaciones
sobre Educación Avanzada, Coordinación Central de Estudios de
Postgrado, Universidad Central de Venezuela, 1996. Consultado en
formato electrónico:
<http://www.postgrado.ucv.ve/biblioteca/doctores.htm>

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences

/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr,

Google Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]

Jairo Mestre Ochoa y Maria Eugenia Molero (2011) **DOCTORADO EN ARQUITECTURA:
MODALIDAD ESCOLARIZADA O INDIVIDUALIZADA**

www.revistanegotium.org.ve / núm 20 (año 7) pág 38- 62

NUEVO DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y URBANISMO - un nuevo
programa de Doctorado en Arquitectura y Urbanismo, orientado a la ...
El Doctorado en Arquitectura y Urbanismo de la U.Bio-Bio contempla
doce becas ...
www.soloarquitectura.com/noticias/noticia2009012001.html